

A INTER-RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE E HIPERTENSÃO: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NA PRÁTICA DE ENFERMAGEM

THE INTERRELATION BETWEEN OBESITY AND HYPERTENSION: INTERVENTION STRATEGIES IN NURSING PRACTICE

Taciele do Nascimento Santos¹

Universidade Tiradentes - Aracaju/Sergipe

 <https://orcid.org/0009-0004-7888-9599>

Yasmim Santos de Oliveira²

Universidade Tiradentes – Aracaju/Sergipe

 <https://orcid.org/0009-0002-6987-9343>

Leticia Lima da Rocha Sousa³

Centro Universitário do Distrito Federal-UDF

 <https://orcid.org/0009-0006-1708-2745>

Itamara Augusta Diniz⁴

Centro Universitário do Distrito Federal-UDF

 <https://orcid.org/0000-0001-5210-9233>

Rodrigo Fernandes Duarte⁵

Centro Universitário do Distrito Federal-UDF

 <https://orcid.org/0000-0003-4729-6278>

Anny Beatriz de Araújo Lima⁶

Centro Universitário do Distrito Federal-UDF

 <https://orcid.org/0009-0001-9453-5991>

Isabella Camara moulin⁷

Faculdade Brasileira Multivix Cachoeiro de Itapemirim

Nancy Faber Malavoti⁸

Faculdade Brasileira Multivix Cachoeiro de Itapemirim

¹ Especialista em auditoria de serviços de saúde, e-mail:taciелens56@gmail.com

² Enfermeira, e-mail: enf.yasmimsantos@gmail.com

³ Especialista em docência. Preceptora de enfermagem no Centro universitário - UDF, e-mail:leticialdrs@hotmail.com

⁴ Especialista em unidade de terapia intensiva. Preceptora de enfermagem no Centro Universitário do Distrito Federal-UDF, e-mail:ditamara327@gmail.com

⁵ Especialista em atenção básica, e-mail:rfduarte9@gmail.com

⁶ Enfermeira, e-mail: annybeatrizaraujo@outlook.com

⁷ Graduando de medicina na Faculdade Brasileira Multivix Cachoeiro de Itapemirim Medicina, e-mail: isabellacmoulin@hotmail.com

⁸ Graduando de medicina na Faculdade Brasileira Multivix Cachoeiro de Itapemirim Medicina, e-mail: nancy-faber@hotmail.com

RESUMO: O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo explorar a inter-relação entre obesidade e hipertensão, destacando o papel fundamental dos enfermeiros na identificação, no manejo e na prevenção dessas condições comórbidas. As buscas ocorreram através de bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of medicine (PubMed/MEDLINE). Foram selecionados 9 artigos, todos publicados em periódicos nacionais e internacionais, no período de 2019 a 2023. A obesidade e a hipertensão arterial são doenças crônicas que representam desafios significativos para os sistemas de saúde em todo o mundo. Ambas tem fatores de riscos relacionados a estilo de vida e são responsáveis por aumentar a chances de acidente vascular, doenças cardiovasculares e outras complicações graves. Neste cenário, as intervenções de enfermagem desempenham um papel fundamental no manejo eficaz da obesidade e hipertensão. Estratégias que combinam educação do paciente, monitoramento regular da pressão arterial e apoio ao estilo de vida saudável devem ser estimulados.

Palavras-chave: Hipertensão; Obesidade; Inter-relação.

ABSTRACT: The study is an integrative review of the literature, which aimed to explore the interrelationship between obesity and hypertension, highlighting the fundamental role of nurses in identifying, managing and preventing these comorbid conditions. The searches took place through databases Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), National Library of medicine (PubMed/MEDLINE). 9 articles were selected, all published in national and international journals, from 2019 to 2023. Obesity and high blood pressure are chronic diseases that represent significant challenges for health systems around the world. Both have risk factors related to lifestyle and are responsible for increasing the chances of stroke, cardiovascular disease and other serious complications. In this scenario, nursing interventions play a fundamental role in the effective management of obesity and hypertension. Strategies that combine patient education, regular blood pressure monitoring and healthy lifestyle support should be encouraged.

Keywords: Hypertension; Obesity; Interrelationship.

INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a obesidade são duas condições de saúde crônicas que representam desafios significativos para os sistemas de saúde em todo o mundo. Ambas estão associadas a um aumento do risco de doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e outras complicações graves. A inter-relação entre obesidade e hipertensão é complexa e multifacetada, e compreender essa relação é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de intervenção na prática de enfermagem (CUNHA, 2023).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a hipertensão arterial afeta mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo e é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Paralelamente, a obesidade atingiu proporções epidêmicas, afetando cerca de 650 milhões de adultos em todo o mundo (World Obesity Federation, 2020).

Os fatores de riscos para o desenvolvimento da hipertensão arterial estão relacionados ao estilo de vida das pessoas, dietas não saudáveis, determinadas pelo consumo excessivo de sal, gordura saturada, gorduras trans, baixo consumo de frutas e vegetais, sedentarismo; consumo de

tabaco e álcool, aumentam a possibilidade de desenvolver a obesidade associada à hipertensão, considerando que o aumento de peso, eleva os níveis pressóricos e a perda de peso eventualmente causa a diminuição (MALTA *et al.*, 2019).

Em relação às intervenções, podem está baseadas em uma alimentação saudável com baixo consumo de sódio, prática regular de atividade física e a perda de peso, visto que são efeitos redutores da pressão arterial e resultam no aumento da à eficácia da terapia farmacológica. Além disso, o enfermeiro desempenha um papel crucial para o controle e prevenção da HAS e a obesidade, porque através da educação em saúde, a população consegue o conhecimento sobre medidas de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação de ambas as doenças (HEIDEMANN; ROSA, 2024).

Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo explorar a inter-relação entre obesidade e hipertensão, destacando o papel fundamental dos enfermeiros na identificação, no manejo e na prevenção dessas condições comórbidas. Por meio de uma revisão da literatura atual e análise de evidências clínicas, serão discutidas estratégias de intervenções baseadas em evidências, enfatizando a importância da educação em saúde do paciente.

Sendo assim, surgiu a seguinte Pergunta Norteadora: Como os enfermeiros podem desenvolver e implementar estratégias de intervenções eficazes para prevenir, identificar e manejar a inter-relação entre obesidade e hipertensão em pacientes?

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL) com caráter descritivo. Segundo Cavalcante (2020), este estudo é determinado pela reunião e síntese de resultados de pesquisas publicadas sobre um tema, de forma ordenada. Para o aprofundamento da temática, buscou-se o acervo literário disponível online, descrito e identificado, através das bases de dados indexadas no *National Library Online (PubMed)*, *Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)* e *Scientific Eletronic Library Online(SciELO)*.

As buscas ocorreram no período de Abril de 2024, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Hipertensão; Obesidade; Inter-relação e no Mesh: *Hypertension; Obesity; Interrelationship* combinados ao operador booleano “AND” e “OR”. A pesquisa foi realizada através de etapas, como: definição da questão norteadora; objetivo da pesquisa; busca na literatura; o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; coleta de dados, análise e

categorização dos resultados e discussão. Foram encontrados os artigos disponíveis no quadro 01, conforme estratégias utilizadas.

Quadro 01: Estratégias utilizadas durante as buscas.

Estratégias de busca utilizadas	SCIELO	LILACS	PUBMED
Hipertensão <i>and</i> intervenção de enfermagem	20	13	52
Obesidade <i>and</i> Hipertensão	404	24	1.045
Inter-relação <i>and</i> hipertensão <i>or</i> Obesidade	88	16	82
TOTAL	512	53	1179

Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

Desse modo, excluiu-se 1122 arquivos que não abordaram as temáticas investigadas, 622 artigos tiveram seus títulos e resumos analisados, dos quais 278 foram excluídos pelo tema e 222 pelo resumo. Portanto, 09 artigos foram incluídos na revisão, pois estavam dentro dos critérios de inclusão e forneceram conteúdos pertinentes para a pesquisa. Para seleção dos artigos que foram incluídos na revisão integrativa, foi elaborado um instrumento, na qual apresenta os seguintes itens: periódicos, autores, ano, título, metodologia e objetivos.

Os critérios de inclusão empregados para a seleção da amostra: artigos completos disponibilizados de forma gratuita e na íntegra, em português, inglês e/ou espanhol, publicados no período de 2019 a 2023, como critérios de exclusão: artigos duplicados, teses de dissertação, artigos que não se adequam ao objetivo da revisão. A filtragem dos artigos de acordo com os critérios acima citados está representada na (Figura – 01).

Figura 01 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos que emergiram da busca tematizada pelos descritores

Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

RESULTADOS

A pesquisa sobre a inter-relação entre obesidade e hipertensão: estratégia de intervenção na prática de enfermagem revelou dados importantes que destacam a importância e a relevância de intervenções de enfermeiros. Foram encontradas pesquisas entre os anos 2019 a 2024, as pesquisas estiveram com o apontamento mais assertivos com a trabalho em questão sendo distribuídas da seguinte maneira: LILACS (05), SCIELO (01) e PUBMED (04), desta feita a seguir, são apresentados os resultados detalhados do estudo, que analisam a inter-relação entre obesidade e hipertensão, como também as estratégias desenvolvidas pelo enfermeiro.

Tabela - 01: artigos que mais se aproximam da temática e que forma inclusos.

Periódicos	Autores	Ano	Título	Metodologia	Objetivos
PUBMED	Claudio Leinig Pereira da Cunha	2023	Obesity-Induced Hypertension	Revisão de literatura	Mostrar marcadores laboratoriais e clínicos que

					associam a HA à obesidade em pacientes com indicação de cirurgia bariátrica.
LILACS	Iel Marciano de Moraes Filho; Willian Ezequiel Fernandes de Oliveira; Jeferson Rodrigues da Silva; Leandro Fernandes Bravim; Jenyane Araujo Dourado; Micheli Silveira Rodrigues; Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha; Giovana Galvão Tavares.	2023	Enfermagem no manejo da hipertensão arterial sistêmica na atenção primária: contribuições para a saúde planetária.	Reflexão teórica	Refletir sobre o papel da enfermagem na gestão da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção Primária à Saúde (APS), e como os princípios da saúde planetária influenciam sua redução.
LILACS	Lívia Teixeira Canuto Cavalcante; Adélia Augusta Souto de Oliveira.	2020	Caracterizar e identificar as especificidades dos distintos tipos de revisão bibliográfica que têm sido utilizadas no domínio acadêmico.	Revisão narrativa de literatura	Caracterizar e identificar as especificidades dos distintos tipos de revisão bibliográfica que têm sido utilizadas no domínio acadêmico.
LILACS	Giselle dos Santos Dias; Maria Carolina Barros Costa; Tamila das Neves Ferreira; Vanessa dos Santos Fernandes; Letícia Lira da Silva; Lacieli Matos Santana Júnior; Maria Sofia Vieira de Souza Martins	2021	Fatores de risco associados à Hipertensão Arterial entre adultos no Brasil: uma revisão integrativa.	Pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva	Sistematizar a produção científica nacional sobre fatores associados à HAS na população adulta do Brasil

	Barros; Margarete Costa Heliotério.				
SCIELA	Deborah Carvalho MaltaI; Regina Tomie Ivata BernalI; Edmar Geraldo RibeiroI; Alexandra Dias Moreiral; Mariana Santos Felisbino- MendesI; Jorge Gustavo Velásquez- Meléndez	2022	Hipertensão arterial e fatores associados: Pesquisa Nacional de Saúde	Revisão de literatura	Analisar os fatores associados à hipertensão arterial autorreferida, bem como sua prevalência, na população de adultos brasileiros.
PUBMED	Laura Cleven; Janina Krell- Roesch; Claudio R. Nigg; Alexander Woll	2020	Associação entre atividade física e incidência de obesidade, doença coronariana, diabetes e hipertensão em adultos: uma revisão sistemática de estudos longitudinais publicados após 2012.	Revisão sistemática	Fornecer uma atualização sobre a associação entre atividade física e aparecimento de obesidade, doença coronariana, diabetes e hipertensão em indivíduos com idade ≥ 18 anos que estavam livres das respectivas condições no início do estudo.
LILACS	Helena Meurer Heidemann; Heitor Fernandes Rosa	2023	Ação de prevenção e combate à hipertensão arterial: um relato de experiência em uma liga acadêmica de medicina.	Estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência.	Nesse sentido, o presente relato possui uma abordagem qualitativa descritiva exploratória, de uma experiência dos membros de uma liga acadêmica de medicina de uma universidade no Sul de Santa

					Catarina.
LILACS	Alana Caroline Alves Mendes; André Victor Barbosa Batista; Renan Luiz Sousa Araujo; Walquiria Lene dos Santos.	2023	Promoção em saúde para condutas de hábitos saudáveis para redução de diabetes tipo II e hipertensão na atenção primária	Revisão integrativa da literatura	Identificar, por meio da pesquisa integrativa, quais são os principais desafios na atuação do enfermeiro diante da realização das ações de promoção em saúde para pacientes com hipertensão e diabetes mellitus tipo II.
PUBMED	Wenwen Wu; Yifan Wu; Jinru Yang; Sol de Donghan; Ying Wang; Ziling Ni; Fen Yang; Yaofei Xie; Xiaodong Tan; Ling Li; Li Li.	2022	Relação entre indicadores de obesidade e comorbidade hipertensão-diabetes entre adultos: um estudo populacional da China Central	Estudo transversal	Identificar a relação entre indicadores de obesidade e comorbidade hipertensão-diabetes (HDC) entre adultos na China central.

Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

DISCUSSÃO

Evidenciou-se que, Has é uma doença crônica que provoca mudanças hemodinâmicas, em alguns casos, ela pode ser silenciosa, sendo descoberta somente quando ocasiona lesão em órgão-alvo. Apesar de ter uma diversidade terapêutica, seu tratamento é uma problemática constante para os profissionais de saúde e os pacientes, isso porque existe uma necessidade de adotar mudanças e um controle no estilo de vida (MANDES, 2023).

Cleven (2020), em seu estudo de revisão sistemática analisou as causas da hipertensão arterial sistêmica e concluiu que são multifatoriais, e a maneira como elas se relacionam contribuem para seu desenvolvimento. Em seu estudo a obesidade foi analisada como um fator importante para elevação da PA, porém constatou que homens obesos que praticam alta atividade física, podem

diminuir significativamente o risco de hipertensão, quando comparados a homens obesos que não praticam exercícios ou com baixa atividade física.

Segundo CUNHA (2023), obesidade tornou-se uma doença comum e a globalização econômica é um dos fatores contribuintes para seu desenvolvimento que gravemente afeta a saúde humana. Em 2011, nos Estados Unidos (EUA), cerca de 38,9% dos adultos tinham obesidade, enquanto a China 30,3%, e no Brasil em 2014, cerca de 52,4% da população estava com sobrepeso sendo que 17,9% eram obesos. Contudo WU (2023) relata que o aumento de peso corporal promove mudanças hormonais que favorece a retenção de sódio e o acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos, que eventualmente eleva a pressão arterial.

Nessa perspectiva, o profissional enfermeiro desempenha um papel fundamental, pois é responsável por prestar um cuidado contínuo ao paciente. Ademais, o enfermeiro, ainda na Atenção Básica de Saúde, pode desenvolver medidas de prevenção e promoção à saúde, utilizando educação em saúde para alertar quanto à necessidade da mensuração dos níveis de pressão arterial, perda de peso, a manutenção de uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, para diminuição de riscos tanto para obesidade como Has (MORAES, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inter-relação entre obesidade e hipertensão representa um desafio significativo para os sistemas de saúde em todo o mundo. Este estudo revisou a literatura atual sobre o tema, destacando a importância do papel dos enfermeiros na prevenção, identificação e manejo dessas condições comórbidas. Ao longo da revisão, ficou claro que as intervenções de enfermagem desempenham um papel fundamental no manejo eficaz da obesidade e hipertensão. Estratégias que combinam educação do paciente, monitoramento regular da pressão arterial e apoio ao estilo de vida saudável têm demonstrado ser especialmente eficazes na promoção da saúde cardiovascular.

Além disso, é essencial que os enfermeiros recebam apoio adequado e sejam capacitados para enfrentar os desafios associados ao manejo da obesidade e hipertensão. Ademais, políticas de saúde voltadas para a promoção do autocuidado e a prevenção de doenças crônicas devem ser incentivadas e implementadas. Em resumo, este estudo destaca a importância da atuação dos enfermeiros na abordagem integrada da obesidade e hipertensão. Ao reconhecer e enfrentar os desafios associados a essas condições comórbidas, os enfermeiros podem desempenhar um papel crucial na melhoria dos resultados de saúde e na promoção do bem-estar dos pacientes.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, Livia Teixeira Canuto; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto de. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. *Psicol. Rev. Belo Horizonte*, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020.

Cleven L, *et al.* The association between physical activity with incident obesity, coronary heart disease, diabetes and hypertension in adults: a systematic review of longitudinal studies published after 2012. *BMC Public Health*. 2020 May 19;20(1):726.

Cunha CLPD. Obesity-Induced Hypertension. *Arq Bras Cardiol*. 2023 Jul;120(7):e20230391. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20230391. PMID: 37585897; PMCID: PMC10421596.

DIAS, Giselle DOS SANTOS *et al.* Fatores de risco associados à Hipertensão Arterial entre adultos no Brasil: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 1, p. 962-977, 2021.

Filho, Iel Marciano de Moraes, *et al.* Enfermagem no manejo da hipertensão arterial sistêmica na atenção primária: contribuições para a saúde planetária. *Nursing Edição Brasileira*, 27(311), 10148–10155.

HEIDEMANN, Helena Meurer; Rosa, Heitor Fernandes. Ação de prevenção e combate à hipertensão arterial: um relato de experiência em uma liga acadêmica de medicina. *Revista Ciência Plural*, v. 10, n. 1, p. 1-12, 2023.

High body mass index as a risk factor for hypertension in young adults: A prospective cohort study. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 71(5), 345-352. World Obesity Federation. (2020). Global obesity statistics. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/19-9-2023-relatorio-lancado-pela-oms-detalha-impacto-devastador-da-hipertensao-e-formas>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Malta DC, *et al.* Hipertensão arterial e fatores associados: Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. *Rev Saude Publica*. 2022; 56:122.

MENDES, Alana Caroline Alves *et al.* Promoção em saúde para condutas de hábitos saudáveis para redução de diabetes tipo II e hipertensão na atenção primária. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v. 6, n. 13, p. 1773-1792, 2023.

Wu Wenwen, *et al.* Relationship between obesity indicators and hypertension-diabetes comorbidity among adults: a population study from Central China. *BMJ Open*. 2022.

Anexo 1- Exemplo de instrumento de coleta de dados (validado pela Ursi, 2005)

A. Identificação	
Título do artigo _____	
Título do periódico _____	
Autores _____	Nome _____ Local de trabalho _____ Graduação _____
País _____	
Idioma _____	
Ano de publicação _____	
B. Instituição sede do estudo	
Hospital _____	
Universidade _____	
Centro de pesquisa _____	
Instituição única _____	
Pesquisa multicêntrica _____	
Outras instituições _____	
Não identifica o local _____	
C. Tipo de publicação	
Publicação de enfermagem _____	
Publicação médica _____	
Publicação de outra área da saúde. Qual? _____	
D. Características metodológicas do estudo	
1. Tipo de publicação	1.1 Pesquisa <input type="checkbox"/> Abordagem quantitativa <input type="checkbox"/> Delineamento experimental <input type="checkbox"/> Delineamento quase-experimental <input type="checkbox"/> Delineamento não-experimental <input type="checkbox"/> Abordagem qualitativa 1.2 Não pesquisa <input type="checkbox"/> Revisão de literatura <input type="checkbox"/> Relato de experiência <input type="checkbox"/> Outras _____
2. Objetivo ou questão de investigação	
3. Amostra	3.1 Seleção <input type="checkbox"/> Randômica <input type="checkbox"/> Conveniência <input type="checkbox"/> Outra _____ 3.2 Tamanho (n) <input type="checkbox"/> Inicial _____ <input type="checkbox"/> Final _____ 3.3 Características Idade _____ Sexo: M () F () Raça _____ Diagnóstico _____ Tipo de cirurgia _____ 3.4 Critérios de inclusão/exclusão dos sujeitos _____
4. Tratamento dos dados	
5. Intervenções realizadas	5.1 Variável independente _____ 5.2 Variável dependente _____ 5.3 Grupo controle: sim () não () 5.4 Instrumento de medida: sim () não () 5.5 Duração do estudo _____ 5.6 Métodos empregados para mensuração da intervenção _____
6. Resultados	
7. Análise	7.1 Tratamento estatístico _____ 7.2 Nível de significância _____
8. Implicações	8.1 As conclusões são justificadas com base nos resultados _____ 8.2 Quais são as recomendações dos autores _____
9. Nível de evidência	
E. Avaliação do rigor metodológico	
Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto (método empregado, sujeitos participantes, critérios de inclusão/exclusão, intervenção, resultados)	
Identificação de limitações ou vieses	